

УДК 004.9

Сравнительный анализ возможностей специализированных средств и программ для разработки компьютерных тестов

Моисеенко Наталья Анатольевна, канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО ГГНТУ (г. Грозный)

Джабраилов Ахмед Лечаевич, старший преподаватель
ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Джабраилов Руслан Ахмедович, студент магистратуры 2 курса
ФГБОУ ВО ГГНТУ (г. Грозный)

Аннотация. *Спектр автоматизированных систем тестирования весьма широк: от относительно несложных в эксплуатации тестовых программ-оболочек, предназначенных для локального компьютера, до многоблочных систем, основанных на технологии "клиент-сервер" и экспертных системах, позволяющих оценить уровень обученности с учетом тестовой тревожности испытуемого.*

Ключевые слова: *программа, система тестирования, технология.*

Выделим три типа специализированных средств и программ, используемых для разработки компьютерных тестов [1]:

- автоматизированные системы тестирования;
- специализированные авторские системы для разработки компьютерных тестов, содержащие инструменты для создания тестов как составную часть;
- инструментальные компьютерные среды (ИКС) для поддержки образовательного процесса, включающие не только средства по созданию компьютерных тестов, но и средства для разработки управления учебным процессом и организации взаимодействия между всеми участниками процесса обучения.

В контексте особенностей компьютерного тестирования, в основе приведенного ниже анализа программного обеспечения, которое можно

использовать для его реализации, лежит оценка по трем основным параметрам:

- функциональные возможности, связанные с собственно компьютерной реализацией тестовых заданий (функционал разработчика теста);
- функциональные возможности, связанные с организацией тестирования (функционал процедуры тестирования);
- функциональные возможности, связанные с обработкой и представлением результатов тестирования (функционал анализа результатов).

Автоматизированные системы тестирования - это обширный класс программ, самым непосредственным образом предназначенный, как следует из его названия, для реализации компьютерного тестирования. Примерами программ этого класса являются TestReader, UNeTest PLUS, Qtest, системы "АСТ-тест", "Экспресс-тест", "Знания", Auto Control, многочисленные "Конструкторы тестов" (например, August, TestBuilder и др.), компьютерные среды оценки качества знаний и многие другие. Родоначальником класса по праву можно считать тестирующие программы-оболочки.

Если на начальном этапе такого типа программы строились на принципе однозначного распознавания ответов испытуемого и использовании только текстового режима при формулировании заданий, более современные варианты, как правило, позволяют ре-

ализовать и множественный выбор вариантов ответов, использование графического материала (рисунки, графики и т.д.), звуковой и видеоинформации, а также возможность использования надстрочных и подстрочных символов при формулировании заданий, что особенно важно при разработке компьютерных тестов по таким дисциплинам, как математика, физика, химия [2].

Рассмотрим возможности тестирующих программ-оболочек на примере программы "TestReader".

В данной программе предусмотрен случайный подбор тестовых заданий; автоматическая запись результатов тестирования; возможность анализа результатов тестирования и варьирования времени тестирования. Последнее важно с точки зрения учета индивидуальных особенностей обучаемого.

Программа работает в режиме диалога с обучаемым: в начале работы испытуемый должен ввести свое имя, выбрать тип теста (контрольная, обучение, экзамен), а также его наименование, после чего программа выводит на экран задания теста, предлагая выбрать правильный ответ из нескольких вариантов (количество их для конкретного задания может быть различным). Введенный ответ анализируется, и на экране появляются оценочные комментарии. В случае неверного ответа на экран в режиме обучения выводится текст правильного ответа и пояснения к нему. Таким образом, тест, созданный в TestReader может нести элемент обучения, способствуя систематизации знаний, усвоенных обучаемым (тест с элементами обучения). С другой стороны, предоставление испытуемому объяснений, почему его ответ является неверным, снимает претензии к экзаменатору (разработчику теста).

В процессе работы с тестом информация об ответах испытуемого заносится в файл-протокол. Протокол организован по принципу накопления результатов. По окончании тестирования на экран выводится содержимое этого файла, на основе которого выставляется отметка. В программе TestReader предусмотрена возможность просмотра всех ответов испытуемого, зафиксированных в файле-протоколе, что позволяет, с одной стороны, при необходимости в индивидуальном режиме обсудить с испытуемым его

www.esa-conference.ru

ошибки, а с другой, провести экспресс-анализ результатов тестирования и внести необходимые коррективы в дальнейшее обучение.

Реализация контроля с использованием тестов, созданных в тестовых программах-оболочках, как правило, не требует наличия навыков работы на компьютере у испытуемых. Компьютерная реализация тестовых заданий обычно не вызывает затруднений даже у разработчиков, имеющих начальных пользовательский уровень владения компьютером. В ее основе лежит, как правило, несложная процедура заполнения шаблона блоков тестовых заданий средствами текстового редактора. Развитие этого класса программ было связано [2]:

- с увеличением количества типов заданий, которые можно реализовать на ее основе. Например, если в программе TestReader можно создать только тесты выбора, то "АСТ-Тест" позволяет реализовать наряду с однозначным выбором ответа, задания с множественным выбором, а также с вводом ответа в свободно конструируемой форме;

- с модернизацией базы тестовых заданий. Так, наряду с тестовыми программами-оболочками, позволяющими создавать автономные тесты, появились системы, позволяющие наполнять базу тестовых заданий по разделам, осуществлять автоматическую генерацию теста случайным образом либо в соответствии с определенными критериями. В ряде систем появляется возможность указания "веса" задания, характеризующего его сложность;

- с расширением возможностей статистической обработки результатов тестирования, например, автоматическим выявлением заданий, вызывающих наибольшие затруднения у испытуемых и наоборот; выявлением динамики успешности испытуемого;

- расширением сетевых возможностей за счет проектирования тестов на основе технологии "клиент-сервер".

Комплекс программ для компьютерного тестирования "АСТ-Тест" позволяет создавать банки тестовых заданий, организовывать и проводить сеансы тестирования, формировать результаты тестирования в удобной форме, осуществлять технологическое сопровождение процедуры тестирования.

Модули, входящие в комплекс программ для компьютерного тестирования "АСТ-Тест":

- АСТ-Тест. Конструктор тестов. Предназначен для создания и наполнения накопителя тестовых заданий и формирования семейства тестов на его основе. "Накопитель тестовых заданий" (НТЗ) представляет собой базу данных специальной структуры, используемой для хранения информации о форме и содержании тестовых заданий, параметрах генера-

ции тестов и способов оценивания результатов тестирования.

- АСТ-Maker. Обработчик банков тестовых заданий. Представляет собой визуальную среду для создания и обработки банков тестовых заданий.

- АСТ-Интегратор. Конвертер тестовых заданий.

Инструментальная среда "АСТ-Тест" обеспечивает [3]:

- конструирование заданий в тестовой форме (открытой, закрытой, на соответствие, на упорядочение), используя OLE-технологии и мультимедийные компоненты;

- формирование неограниченного числа банков тестовых заданий различной структуры и содержания;

- автоматическое определение и коррекцию качественных показателей тестов и тестовых заданий;

- представление результатов тестовых проверок в различной форме, каждая из которых ориентирована на соответствующую категорию участника образовательного процесса;

- настройку шкалы оценивания результатов;

- возможность выбора способа расчета итогового результата и формы представления оценки (зачет, класс, рейтинг), установки временных ограничений (на весь тест и/или тестовое задание).

Одной из тенденций расширения сетевых возможностей тестирующих программ за счет проектирования тестов на основе технологии "клиент-сервер" является появление в сети Internet специализированных Web-сайтов, предоставляющих разработчику доступный инструментарий как для подготовки тестов, так и для организации тестирования и анализа его результатов на основе Web-технологий. Так на сайте <http://www.anketer.ru> возможна реализация тестовых заданий типа выбора ответа из предложенных, множественного выбора, а также заданий с вводом ответа в свободно конструируемой форме, при этом возможна установка размера поля ввода.

При создании тесте возможны следующие установки: указание заданий, выполнение которых обязательно; настройка расположения вариантов ответов; вывод вариантов ответов в случайном порядке.

Функционал анализа результатов включает вывод результатов в табличном виде, с диаграммами. Наряду с этим возможен просмотр ответов испытуемого на задания с вводом ответа в свободно конструируемой форме

Функционал анализа результатов тестирования в программах такого типа, обычно, неширок, однако, это в определенной мере компенсируется простотой компьютерной реализации и процедуры тестирования.

Литература:

1. Чельшкова, М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие [Текст] / М.Б. Чельшкова. - М.: Логос, 2002. - 432 с.

2. Информатика [Текст] / Н. В. Макарова [и др.]. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с. - ISBN 5-279-02202-0.

3. Каймин В. А. Информатика [Текст] / В. А. Каймин. - М.: "Проспект", 2007. - 272 с. - ISBN 978-5-482-01470-7.